

ESTRATÉGIAS LOGÍSTICAS UTILIZADAS NA MOBILIDADE POR BICICLETA NA CICLORROTA EM GRUPOS DE CICLISTAS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Elton Santos Leal Nunes^{1*}, Jason Aparecido Placidino², José Alfredo da Silva Cruz³, Eliacy Cavalcanti Lélis

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Brasil, elton_pos@hotmail.com

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Brasil, ja.placidino@gmail.com

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Brasil, jsilvadacruz@yahoo.com

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Brasil, eliacylelis@gmail.com

RESUMO. Quando se trata de mobilidade urbana nas grandes metrópoles mundiais, deve-se considerar os aspectos negativos e positivos, já que ambos travam e fazem a engrenagem funcionar respectivamente. Uma alternativa que mescla integração social, diversidade, sustentabilidade e saúde é a bicicleta, cujo uso, ainda não alcançou números expressivos, mas possui seus defensores e tem margem de ampliação, no que tange a usuários. O estudo tem como objetivo conhecer a estratégia logística de mobilidade urbana da bicicleta na ciclorrota com grupos de ciclistas na cidade de São Paulo. Para a metodologia foi utilizado um estudo de caso visando Estratégias logísticas utilizadas na mobilidade por bicicleta na ciclorrota em grupos de ciclistas na cidade de São Paulo. Sendo um estudo com pesquisa bibliográfica, entrevista feita com um líder dos grupos usuários de ciclorrotas. Como resultado, foram obtidos o comportamento dos integrantes dos grupos de ciclorrotas, e como são usadas as estratégias logísticas para a definição da rota. Foi possível concluir que, os ciclistas encontram mais dificuldades do que facilidades para o uso das bicicletas. Existem os grupos de ciclorrotas que aproveitam as dificuldades para estar praticando um esporte, seu lazer ou simplesmente por aventura, executando uma atividade que não é rotineira ao seu dia-a-dia.

Palavras-chave. Mobilidade urbana, bicicleta, ciclistas, sustentabilidade, ciclorrotas.

ABSTRACT. When it comes to urban mobility in the major world metropolises, one should consider the negative and positive aspects, since both lock and make the gear work respectively. An alternative that blends social integration, diversity, sustainability and health is the bicycle, whose use has not yet reached expressive numbers, but has its defenders and has scope for expansion, with regard to users. The study aims to know the logistics strategy of urban bicycle mobility in the cycle cycle with groups of cyllites in the city of São Paulo. For the methodology, a case study was used aimed at logistics strategies used in bicycle mobility in the cycle cycle in groups of cyclists in the city of São Paulo. Being a study with bibliographic research, an interview with a leader of the cycle-based user groups. As a result, the behavior of the members of the cycloroute groups was obtained, and how logistic strategies are used to define the route. It was possible to conclude that cyclists encounter more difficulties than facilities for the use of bicycles. There are cycle groups that take advantage of the difficulties to be practicing a sport, their leisure or simply by adventure, performing an activity that is not

routine to their day-to-day.

Keywords. *Urban mobility, bicycle, cyclists, sustainability, ciclorrotas..*

1. INTRODUÇÃO

Hoje em dia, na cidade onde vivemos se nota cada vez mais a utilização de veículos visando uma melhoria na mobilidade urbana, se destaca os tradicionais ônibus e trens que atendem a cidade de São Paulo, desde a sua criação. Outro meio bastante utilizado também é o metro, onde no começo o transporte era feito pelos bondes. Esse sistema de transporte teve a sua devida evolução, e hoje também, atende outros bairros através do monotrilho, que ao contrário do metrô, sua linha é por cima. Outro veículo que hoje em dia é muito utilizado, é a bicicleta que busca cada vez mais a circulação das mesmas de forma segura e prática. Esse meio de transporte de baixo custo, atende seus usuários em suas oportunidades de trabalho, ou lazer. Fora o baixo custo, esse meio também traz benefícios à saúde, e contribuindo para a diminuição de doenças relacionadas ao sedentarismo e ajudando a qualidade de vida de seus usuários. Outro benefício é a não poluição na cidade, já que São Paulo é uma cidade que tem isso como um de seus principais problemas, a utilização das bicicletas por sua população, contribui para a redução. Em São Paulo existem grupos de ciclistas que utilizam as ciclorrotas da cidade para praticar uma atividade de lazer. Este presente estudo tratará da importância da mobilidade urbana por bicicletas, as estratégias para a definição das ciclorrotas, os utilizadores e quem faz parte desse grupo. Tendo como objetivo geral, conhecer a estratégia logística de mobilidade urbana da bicicleta na ciclorrota com grupos de ciclistas na cidade de São Paulo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ESTRATÉGIA LOGÍSTICA

Porter (1989, p.22) afirma que “a estratégia de uma unidade empresarial é o caminho para a vantagem competitiva que determinará o seu desempenho”. Para, Porter a essência da estratégia é a busca de vantagem competitiva. Assim, no contexto deste artigo refere-se ao que deriva da estratégia, ao posicionamento, planos, meios ou caminhos consistentemente adotados por uma organização.

Nesse cenário, o papel da logística de transporte possui uma perspectiva estratégica, no sentido de analisar o valor agregado na utilização de cada modal de transporte, avaliando a confiabilidade, característica de custo e adequação ao objetivo da logística com cada organização (FLEURY: WANKA: FIGUEREDO, 2000).

Assim deve-se formular estratégias para que o transporte fique mais barato e de fácil acesso, promovendo a economia e redução dos preços finais do produto.

Segundo Ballou (2001), para se escolher uma boa estratégia logística necessita o emprego de grande parte dos mesmos processos criativos inerentes ao desenvolvimento de uma boa estratégia corporativa.

Por outro lado, a logística é definida da seguinte forma: Logística é o processo de planejar, implementar e controlar os fluxos de produtos ou serviços, de informações e financeiro, desde a

obtenção das matérias-primas, passando pela fabricação e satisfazendo os clientes em suas necessidades de tipo, tempo e lugar, através da distribuição adequada, com custos, recursos e tempos mínimos (NUNES, 2001, p. 56).

De acordo com Ballou (2007, p.67) a estratégia logística tem três objetivos principais que são: redução de custos, redução de capital e a busca de melhoria de serviço.

Porém segundo Rodriguez (2003) que esses objetivos sejam realizados na logística moderna é necessário nos apoiar em quatro pilares que agregam valor a cadeia produtiva: lugar, tempo, qualidade e informação.

Entende-se que estratégia logística nada mais é que, a junção destes conceitos de forma otimizada, cujo objetivo é atender à um processo dentro de determinada necessidade, abrindo leque de opções que ultrapassam o âmbito comercial, e abrangem questões de infraestrutura e urbanização, haja visto que o movimento é a engrenagem que faz as coisas acontecerem nos grandes centros.

2.2 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Diariamente, as pessoas buscam cumprir os seus deveres sociais e econômicos, para que isso possa acontecer, elas utilizam de meios para efetuar esse deslocamento, sendo por meio de transportes públicos ou próprios como carro, moto ou bicicleta e tem quem utiliza de bicicletas para se locomover com mais precisão.

A cidade é palco de permanentes contradições econômicas, sociais e políticas. Essas contradições podem ser vistas nos espaços de circulação da cidade, onde há permanente disputa entre seus diferentes atores, que se apresentam como pedestres condutores e usuários de veículos motorizados particulares ou coletivos. (DUARTE, 2007, p 11).

Muitas grandes cidades foram adaptadas para o uso eficaz do automóvel particular. As cidades tiveram seu sistema viário ampliado como resposta a um crescimento acelerado deste sistema modal. (LIBARDI, 2007, p 12).

Hoje, com as questões ambientais sendo discutidas e priorizadas, o planejamento urbano passa a desenvolver não só uma política de mobilidade, mas incorpora também o conceito de sustentabilidade, incentivando o uso de transporte coletivo e dos não motorizados. (SÁNCHEZ, 2007, p 12).

Outro aspecto que deve ser levado em conta é a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) que define os conceitos de transporte urbano, mobilidade, e o que trata o estudo, de modos não motorizados (a pé ou bicicleta). A lei nº 12.587/2012 que é a PNMU trata com clareza as prioridades que nela existem. Prioridades como o Art. 6º, que é a diretriz de transportes não motorizados. O principal foco tratado neste artigo são os Planos Municipais de Mobilidade Urbana, que buscam integrar o planejamento urbano, transporte de trânsito priorizando os serviços de transporte público coletivo e os transportes não motorizados e tratando como prioridade os pedestres, os ciclistas e os usuários de transporte público. (BRASIL,2012).

Sendo proporcional a PNMU, outra concepção que visa à melhoria na mobilidade urbana é o DOTS (Desenvolvimento Orientado pelo Transporte Sustentável), que segundo (EMBARQ BRASIL, 2014), o (DOT) surge para romper com o padrão de ordenamento territorial, propondo estratégias que contribuam para a construção de um cenário mais compacto e integrado que valorize a escala do pedestre nas cidades.

O modelo de planejamento urbano que propõe bairros compactos, de alta densidade populacional e

com uma diversidade de usos no piso térreo da rua para atividades comerciais, serviços. Visando a utilização de ciclorrotas, o princípio 2 é o que mais se encaixa, onde visa a mobilidade não motorizada, pedestres e ciclistas devem ser destaques do planejamento urbano, motivando moradores e utilizadores usuários de carros a realizar viagens não motorizadas.

Segundo Suzuki, Cervero e Iuchi (2013), este conceito defende o desenvolvimento equilibrado territorialmente nas cidades, capaz de reduzir a necessidade de deslocamento e as distâncias de viagem; promover o acesso equitativo às oportunidades urbanas; e estimular a adesão a modos de transportes ativos (caminhada e bicicleta) e coletivos.

2.3 MOBILIDADE POR BICICLETA

Segundo Duarte (2007), a bicicleta é uma forma barata de transporte que propõe benefícios aos cidadãos, ao meio-ambiente, ao trânsito. Normalmente, esse sistema de modal é utilizado para a realização de pequenos trajetos, principalmente quando tem a falta da estrutura urbana.

Trazendo como destaque da utilização das bicicletas, que além dos inúmeros benefícios que ela pode trazer, também ela é um veículo de uso comum dentro da cidade.

A bicicleta também pode ser vista como recurso democrático de oferta de transporte urbano a toda a população, destacando a integração social de pessoas atualmente excluídas, levando direitos da cidadania aos habitantes das cidades. (BANTEL, 2005).

Outro fator importante na utilização da bicicleta é o seu uso em grande escala.

Desse modo foram considerados alguns fatores que fazem da bicicleta um meio de transporte capaz de contribuir para a redução do número de veículos motorizados nas cidades, a preservação do meio ambiente, a disponibilidade de espaço nas cidades, a saúde humana, a redução da dependência dos combustíveis fósseis e a economia da população. Esses fatores motivam o conhecimento sobre os benefícios de sua presença no Brasil e sugere os fatores que favorecem ou limitam o seu uso. (BOARETO, 2010).

Abordando outro lado desse transporte não motorizado, o lado ambiental e sustentável.

Na visão ambiental a bicicleta é o símbolo do transporte sustentável e acessível à grande parte da população, e necessita infraestrutura simples. (LIBARDI, 2007, p 31).

A cidade de São Paulo possui 503,6 km de vias com tratamento cicloviário permanente, sendo 473,3 km de Ciclovias/Ciclofaixas e 30,3 km de Ciclorrotas. Para usufruir da integração modal o ciclista conta com 7.110 vagas em 77 Bicicletários públicos e 432 vagas em 27 locais com Paraciclos públicos, instalados nos Terminais de Ônibus, nas Estações de Trem, Metrô e Estacionamentos. Companhia de engenharia de tráfego (CET, 2019).

O sistema cicloviário pode apresentar três tipos (CET, 2019):

- Ciclovía: pista de uso exclusivo de bicicletas e outros ciclos, com segregação física do tráfego comum.
- Ciclofaixa: Parte da pista de rolamento, calçada ou canteiro destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica.
- Ciclorrota: Via com velocidade máxima reduzida, características de volume de tráfego baixo e com sinalização específica, indicando o compartilhamento do espaço viário entre veículos motorizados e bicicletas, criando condições favoráveis para sua circulação, interligando ciclovias, ciclofaixas e pontos de interesse.

Procurar saber quem são os usuários de bicicletas na cidade de São Paulo é um passo importante para

poder analisar todo o envolvimento desse meio de transporte que vem crescendo cada vez mais a sua utilização na cidade. A ideia é traçar os perfis dos ciclistas utilizando como base o desafio de optar por um sistema de mobilidade/transporte mais vulnerável, onde os riscos são diversos e a infraestrutura ainda é muito embrionária no que tange à opção. Analisando uma pesquisa feita por um site específico em usuários de bicicletas, foi levantado que o dia mais utilizado pelos ciclistas é as quintas-feiras e o domingo o dia de menor utilização.

A pesquisa do PNMU (2018), apresenta as seguintes informações sobre o perfil dos ciclistas em S.P:

- Quem utiliza a mais tempo, é de 5 anos para mais, e os de menor tempo é de 4 a 5 anos.
- 69% dos Adeptos disseram que não utilizam a bicicleta em combinação com outros modos de transporte semanais, contra 31% que utilizam.
- Perguntados sobre a motivação para começar a utilizar a bicicleta como meio de transporte, a maioria disse que é por motivos de praticidade e a menor parte por motivos sustentáveis.
- Respostas semelhantes foram quando levantado a principal razão para continuar utilizando a bicicleta como meio de transporte, 45,1% disse que é por motivos de praticidade e 3,8% apontaram outras razões.
- Entrevistados apontaram que com 42,2% a falta de segurança no trânsito é o principal problema que eles enfrentam no uso de bicicletas como meio de transporte e 3,9% apontaram a falta de sinalização.
- Motivos que os fariam pedalar mais, 56% disseram que melhoria na infraestrutura e a minoria com 4% falaram de mais sinalização.
- Os destinos que os ciclistas utilizam da bicicleta, 90,3% disseram que é para ir trabalhar e 4,2% para estudos como escola ou faculdade.
- Sobre tempo no trajeto mais frequente que os ciclistas realizam, 51,3% gastam entre 10 a 30 minutos e 6,3% gastam mais de 1 hora.
- A faixa etária dos ciclistas, 29,8% tem entre 25 a 34 anos e 1,2% tem 65 anos ou mais.

3. METODOLOGIA

Dentro das metodologias existentes, podemos observar que existem certos meios de aplicá-las, uma delas é a metodologia bibliográfica, esta, de acordo com Severino (2007, p. 122), observa que para se realizar uma metodologia bibliográfica, é necessário haver uma ótica a partir do registro que está se encontra disponibilizado, ou seja, aquele que provém de pesquisas feitas no passado, podendo ser em documentos impressos, como artigos, teses, livros, etc. Isto é feito utilizando-se de dados, mas também pode ser realizado a partir de outros pesquisadores que já o fizeram, sendo estes “pesquisadores registrados”.

A partir dali estes textos passam a ser fontes de consulta em relação aos temas que serão pesquisados, isto é, o pesquisador faz o seu trabalho justamente a partir dos textos feitos anteriormente por outros autores. Como outro exemplo também se tem a pesquisa qualitativa que Vieira e Zouain (2005) afirmam que a pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem.

Para a pesquisa de campo foi realizada uma entrevista com um líder de grupo de ciclista de S.P.

4. PESQUISA DE CAMPO

Quanto aos grupos de ciclistas podemos perceber a logística auxiliando para moldar como é feita sua estrutura, recursos necessários e a definição de rotas.

Em outubro de 2019 nos comunicamos através por aplicativo com um líder de um destes grupos da cidade de São Paulo. Com trinta e três anos de idade e dez anos como usuário de bicicleta em São Paulo tem participado de vários encontros e viagens.

Com base nesta entrevista foi aqui adicionado o ponto de vista deste líder em forma de tópicos com alguns exemplos para uma melhor compreensão, sendo estes os mais relevantes:

4.1 CICLORROTA

Possuem a facilidade em se locomover deixando assim trajeto muito mais rápido, pois dependendo muito do caminho pode ser perigoso pelo fato de dividir o trajeto com veículos. Assim preferindo optar por encontros ou viagens ao invés de pedalar dentro da capital. (Fig. 1).

Figura 1 - Ciclorrota

Fonte: Vadebike (2014)

4.2 A ESTRUTURA DO GRUPO

A organização pode ser feita pela rede social Facebook, aplicativos de comunicação via WhatsApp e App específicos para ciclismo. Não há um número mínimo de pessoas para fazer parte de um grupo, mas se o número de pessoas for muito grande os agentes de trânsito precisam ser informados com antecedência sobre o trajeto a ser percorrido.

Há um ciclista que detém a função de líder dentro do grupo, este tem a finalidade de conduzir os ciclistas pela rota estabelecida com responsabilidade. Conhecer bem a rota e ter a responsabilidade de

se locomover com segurança nela é o fator decisivo para ser tornar líder do grupo, utilizando sinais de comunicação sendo estes gestos ou por voz (Fig. 2).

Figura 2 - Líder de grupo

Fonte: Depositphotos (2018)

4.3 RECURSOS NECESSÁRIOS

Para o líder entrevistado é fundamental estar com a bicicleta em perfeitas condições, sempre com equipamentos básicos: capacete, roupa apropriada, luvas, garrafa com água, remendos para câmara de ar dos pneus e chaves para eventuais consertos da bicicleta (Fig.3).

Figura 3 - Equipamentos

Fonte: Depositphotos (2018)

Outro requisito para quem curte pedalar e quer participar de um grupo, é gostar de conhecer novos lugares e pessoas.

4.4 DEFINIÇÃO DE ROTAS

A rota ser definida depende muito pelo caminho a ser feito, geralmente é utilizada a que for mais prática e com menos subida e já conhecida por algum integrante do grupo. As rotas podem ser:

A) Predeterminadas por uma entidade, ou seja, pertencentes a infraestrutura cicloviária permanente da cidade de São Paulo. (Fig.4).

Figura 4 - Infraestrutura cicloviária

Fonte: CETSP (2019)

B) Encontros esporádicos em parques municipais ou em feiras sobre assunto relacionados a bicicleta. Shimano Fest (Fig.5).

Figura 5 - Encontros esporádicos

Fonte: Girajunto (2018)

C) Rotas Anuais, geralmente contam com um número muito grande de participantes e o percurso se torna bem mais extenso. O maior encontro anual que ele já participou foi o Pedal Anchieta, este realizado no mês de dezembro. Partindo de São Paulo com o destino para Santos, pedalarão com o Grupo Rock Bikers 91,8 km em cinco horas e sete minutos reunindo mais de 65 mil pessoas de diversos lugares e de vários grupos. (Fig. 6,7,8)

Figura 6 - Encontro anual

Fonte: Líder entrevistado (2019)

Na volta para São Paulo, segundo o entrevistado, a Polícia Rodoviária proíbe a volta dos ciclistas pela

rodovia, devido ao tráfego de caminhões, sendo assim todos os ciclistas saíram do litoral da cidade de Santos ou Praia Grande de ônibus com suas bicicletas nos bagageiros.

Figura 7 - Encontro Anual

Fonte: Líder entrevistado (2019)

Figura 8 - Encontro anual

Fonte: Líder entrevistado (2019)

4.4 PROBLEMAS ENCONTRADOS POR CICLISTAS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Como já dito anteriormente neste estudo, a bicicleta, é um meio de transporte que vem crescendo cada vez mais, porém, será que esse crescimento está sendo feito de maneira correta, pois analisando calmamente o cenário da cidade, podemos notar que são quase semelhantes os benefícios e as dificuldades que o ciclista encontra.

Enquanto os prós vai desde uma mobilidade mais sustentável até a ida para o trabalho de forma mais saudável, as dificuldades também variam como a precariedade ou falta de locais para os ciclistas e também a irresponsabilidade vinda de usuários de outros modais, o que acaba gerando diversos acidentes causando mortes ou incapacidades entre os ciclistas, no primeiro semestre desse ano, houve um aumento de 69,21% no número de acidentes, se comparado com o mesmo período no ano anterior, enquanto no corrente ano foram 22 mortos, ano passado foram apenas 13.

Visando a redução desse número, o governo do estado está buscando identificar os pontos críticos e a adoção de medidas em benefício dos usuários da bicicleta. Segundo os próprios usuários, os pontos principais que acabam dificultando o uso de bicicletas e também causando acidentes pelo mesmo motivo, se destaca: a falta de respeito dos condutores de veículos motorizados e a falta de segurança, a ausência de infraestrutura adequada, como ciclovias, ciclofaixas e bicicletários.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o fim deste estudo, foi possível concluir que, em geral, os ciclistas encontram mais dificuldades do que facilidades para o uso das bicicletas e com isso o número de usuários não é nem um pouco expressivo quanto aos demais modais. Em contrapartida a isso, existem os grupos de ciclorrotas que aproveitam da dificuldade para estar praticando um esporte, seu lazer ou simplesmente por aventura, executando uma atividade que não é rotineira ao seu dia-a-dia. Com a utilização de estratégias logísticas de planejamento, implementação, controle de informações e obtenção de recursos, seus integrantes obtêm com êxito seus objetivos de melhores rotas, novos lugares com custos e tempos mínimos.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- BANTEL, G. (2005) **Bicicleta, Veículo não motorizado (VNM), Revista de Transportes Públicos – ANTP**. Ano 27, 2º Trimestre, São Paulo. p. 59-68.
- BOARETO R. (2010) **A bicicleta e as cidades: como inserir a bicicleta na política de mobilidade urbana / organização Renato Boareto**; – 2. ed. – São Paulo: Instituto de Energia e Meio Ambiente

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. **Logística Empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento**, São Paulo: Editora Atlas, 2001, 594p.

CET COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO. **Mapa de Infraestrutura Cicloviária**. Disponível em: <<http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-infraestrutura-cicloviaria.aspx>>. Acesso em: 11 de novembro de 2019

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO. **Mapa da infraestrutura Cicloviária**. Disponível em: <<http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-infraestrutura-cicloviaria.aspx>> Acesso em: 06 out. 2019. 12h45.

DEPOSITPHOTOS. **Grupo de ciclistas com líder de equipe em azul racing jersey, ícone do ciclista — Vetor de ivusakzkrabice**. Disponível em: <<https://br.depositphotos.com/222019278/stock-illustration-group-cyclists-team-leader-blue.html>>. Acesso em: 11 de novembro de 2019.

DEPOSITPHOTOS. **Conjunto de bicicleta com equipamento de ciclismo e ferramentas isoladas no fundo branco**. Disponível em: <<https://br.depositphotos.com/208355306/stock-photo-set-bicycle-cycling-equipment-tools.html>>. Acesso em: 11 de novembro de 2019.

DUARTE, F. **Introdução à Mobilidade Urbana**. SP: Juruá, 2007.

EMBARQ Brasil. **DOTS´CIDADES: manual de desenvolvimento urbano orientado ao transporte sustentável**. Porto Alegre: EMBARQ Brasil, 2014.

FLEURY, P.F. WANKE, P. FIGUEREDO, K.F. **Logística empresarial: a perspectiva brasileira**. São Paulo: Atlas, 2000.

Gira Junto. **Shimano fest 2019 memorial da América latina**. Disponível em: <<https://www.girajunto.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Shimano-Fest-2019-Memorial-da-America-Latina.jpg>>. Acesso em: 11 de novembro de 2019.

LIBARDI, R. **Introdução à Mobilidade Urbana**. SP: Juruá, 2007.

NUNES, F. R. M. **A influência dos fluxos logísticos sobre o tamanho e a idade das empresas fabricantes de jeans femininos para adolescentes e jovens**. 336 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001.

PLANALTO. **Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm Acesso em: 31 out.2019. 13h42

Porter, Michael E. **Estratégia Competitiva –Técnicas para análise e indústrias e da concorrência**.7 ed.Rio de Janeiro, Campus, 1986.

SÁNCHEZ, K. **Introdução à Mobilidade Urbana**. SP: Juruá, 2007.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.

SUZUKI, H.; CERVERO, R.; IUCHI, K. **Transforming cities with transit: transit and land-use integration for sustainable urban development**. Washington, DC: World Bank, 2013. (DOI: 10.1596/978-0-8213-9745-9. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0).

TRANSPORTE ATIVO PARCERIA NACIONAL PELA MOBILIDADE POR BICICLETA PESQUISA. **Perfil do ciclista 2018**. Disponível em: < <http://ta.org.br/perfil/ciclista18.pdf>> Acesso em: 02 out. 2019. 21h45

VÁ DE BIKE. **Ciclorrotas**. Disponível em: <<http://vadebike.org/ciclorrotas/>>. Acesso em: 11de novembro de 2019.

VIEIRA, M. M. F. e ZOUAIN, D. M. *Pesquisa qualitativa em administração: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.